

**Планировочная структура рабочих поселков и городских районов
Великобритании XIX – XX веков**

Мусожонова Нозимахон Махаммурод кизи

Студентка Строительного факультета

Ферганский Политехнический Институт

Email: nozimamusajonova2306@gmail.com

Аннотация: В результате исследования выявлены особенности планировочной структуры рабочих поселков и городских районов Великобритании.

Ключевые слова: рабочий поселок, рабочие колонии, планировочная структура, градостроительство, градостроительство Великобритании.

The planning structure of workers' settlements and urban areas in Great Britain in the XIX – XX

Musojonova Nozimakhon Makhammadmurod qizi

Student of faculty of civil engineering

Fergana Polytechnic Institute

nozimamusajonova2306@gmail.com

Keywords: workers' settlement, workers' colonies, planning structure, urban planning, urban planning in Great Britain.

Abstract: The study is revealed the features of the planning structure of workers' settlements and urban Great Britain.

Промышленная революция в Англии со временем способствовала появлению такого градостроительного явления, как рабочие поселки (колонии). Еще в XVIII–XIX веках в крупных промышленных городах стали появляться промышленные городские районы. Такие районы отличались простой жилой застройкой, зачастую невыразительной градостроительной планировкой. Проектировались поселки с единственной целью – обеспечить как можно большее число людей жилой площадью. В дальнейшем рабочие поселки приобрели более сложную структуру, предприятия начали обособляться от жилой зоны. Огромное влияние на градостроительство Англии оказывали прогрессивные идеи Эбенизера Говарда. Концепция города-сада акцентировала необходимость создания различий между промышленным районом и поселком. Постепенно под влиянием этих идей поселок-сад стал комфортной средой для жизни рабочих, во многом за счет большого количества зеленых зон и живописной планировочной структуры. Задачей данного исследования является выявление наиболее характерных особенностей пространственной структуры рабочих поселков и городских районов. Определены два основных типа пространственной структуры: линейная планировочная структура и живописная

структура плана. Также выявлены особенности построения жилого квартала и системы озеленения. курганы, которые характерны только для юга Кореи (в особенности для города Кёнджу). В планировке захоронений этого периода отсутствует какая-либо четкая структура, а из отдельных возводимых элементов можно встретить стелу с именем усопшего, отполированные каменные плиты у входа в захоронение, украшенные орнаментом, а также возникшие в VII веке под влиянием китайских погребальных комплексов фигуры воинов, чиновников, животных. Третий этап охватывает X –XIV вв. н. э., период эпохи Корё. К этому времени начинают складываться традиционные элементы комплекса. Территория ансамбля разделяется на три символические зоны: внешняя (мирская зона подготовки к обряду), внутренняя (место церемоний обряда поминовения) и центральная (сам могильный холм). По общей высоте и закрытости некрополь разделяется на две зоны: верхнюю (ян, священная) и нижнюю (инь, место молитвы, открытое). Также появляются отдельные специализированные сооружения, которые и формируют планировочную структуру комплекса. Последним – четвертым этапом формирования комплекса стала эпоха Чосон – XIV–нач. XX века. Комплексный подход к природе и Вселенной, в контексте конфуцианской культуры, отразился в устройении царских гробниц Чосона и привел к возникновению самобытной и значимой погребальной традиции. Благодаря применению принципов пхунсу и сохранению природного ландшафта был создан запоминающийся тип священного места для проведения ритуалов предков. Проследив эволюцию планировочных структур корейских погребальных комплексов, можно сделать вывод о том, что они прошли длинный путь развития от простейших захоронений до полного формирования сложной планировки. И несмотря на то, что это развитие шло под влиянием китайских погребальных комплексов, они приобрели свои уникальные особенности, характерные именно для Кореи.

Список цитируемой литературы: 1. Глухарева, О. Н. Архитектура Кореи / О. Н. Глухарева // Всеобщая история архитектуры. В 12 томах. Т. 9: Архитектура Восточной и Юго-Восточной Азии до середины XIX в. / Под ред. А. М. Прибытковой. – Москва : Стройиздат, 1971. 2. Глухарева, О. Н. Искусство Кореи с древнейших времен до конца XIX века / О. Н. Глухарева. – Москва : Искусство, 1982. – 255 с. : ил. 3. Ионова, Ю. В. Обряды, обычаи и их социальные функции в Корее, середина XIX – нач. XX в. / Ю. В. Ионова. – Москва : Наука, 1982. – 232 с. : ил. 4. Культура Кореи: Учебное пособие. Часть 1. С древнейших времен до 1910 г. / Сост. Л. А. Андропова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Национальный исследовательский Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. 76 Секция № 1. История архитектуры и градостроительства А. В. Власова; научн. рук. – Э. Л. Базарова А. V. Vlasova; scientific advisor – E. L. Bazarova Проект реставрации ансамбля Спасо-

Вифанской семинарии (кон. XVIII – XIX века, г. Сергиев Посад) The restoration project of the Spaso-Bethany Seminary ensemble (late XVIII – XIX centuries, Sergiev Posad) Ключевые слова: Вифанская духовная семинария, православная гимназия, музей митрополита Платона. Keywords: Bethany Theological Seminary, Orthodox Gymnasium, Metropolitan Platon Museum. Аннотация: Спасо-Вифанская семинария – обширный архитектурный комплекс бывшего образовательного учреждения, открытого в 1800 году митрополитом Платоном (Левшиным) в округе Троице-Сергиевой Лавры. Видное образовательное учреждение после 1917 года многократно меняло функцию. К XXI веку здания пришли в аварийное состояние. Проектом предлагается реставрация зданий комплекса с элементами воссоздания (руинированного Нового корпуса) и приспособления для размещения православной гимназии и мемориального музея Платона. Abstract: The Spaso-Bethany Seminary is an extensive architectural complex of a former educational institution, opened in 1800 by Metropolitan Platon (Levshin) in the district of the Trinity-Sergius Lavra. After 1917, a prominent educational institution changed its function many times. By the XXI century, buildings had fallen into disrepair. The project proposes the restoration of the buildings of the complex with elements of reconstruction (the ruined New Building) and adaptation to accommodate the Orthodox gymnasium and the Metropolitan Platon Memorial Museum. Спасо-Вифанская семинария была основана в 1797 году митрополитом Платоном (Левшиным) при Спасо-Вифанском монастыре Троице-Сергиевой Лавры. В 1800 году Семинария была открыта в первом, т.н. Старом корпусе; в течение XIX века рядом с ним постепенно складывался комплекс зданий: были выстроены Новый (1826–1833) и Столовый (1832) корпуса, баня (1846), водонапорная башня (начало XX в.), а также ряд несохранившихся построек – флигель, больница, дом для наставников и др. К комплексу семинарии также тяготела гостиница Спасо-Вифанского монастыря (1893). После революции 1917 года архитектурный комплекс многократно менял функциональное назначение. Во времена СССР здесь последовательно располагались детский дом, кожно-венерологический диспансер, сельскохозяйственный техникум. В 1992 году комплекс семинарии был передан Троице-Сергиевой Лавре, а в 2002 году получил статус объекта культурного наследия. Ряд В разделе анализа городских районов выявлена сетчатая планировочная структура. Особенностью этого типа является то, что предприятия, расположенные вдоль рек, не соответствовали строгой структуре застройки. В то время как особенностью рабочих поселков является сложная комбинированная и живописная планировочная структура. Установлены два основных типа жилого квартала рабочего поселка: строчная застройка индивидуальных домов с приусадебными участками, а также строчная застройка блокированных домов с придомовыми территориями. В промышленных городских районах выделены три варианта жилого квартала: строчная блокированная застройка, периметральная,

сплошная. Определено, что для рабочих поселков характерно наличие зеленых массивов, в то время как в городе они практически отсутствуют. В поселках парковые зоны часто занимают целый квартал или же расположены во внутриквартальных территориях. Выявлено, что планировочная структура городских районов отличается от рабочих поселков строгой пространственной структурой, структурой жилого квартала, отсутствием озеленения. Рабочий поселок представляет собой более свободную и комфортную градостроительную систему.

Список цитируемой литературы:

1. Всеобщая история архитектуры. В 12 томах. Том 10 : Архитектура XIX – начала XX в. / Под редакцией С. О. Хан-Магомедова (отв. ред.), П. Н. Максимова, Ю. Ю. Савицкого. – Ленинград ; Москва, 1972. – 592 с.: ил.
2. Гибберд, Ф. Градостроительство / Гибберд, Фредерик; под ред. канд. архитектуры Е. Б. Соколовой. – Москва : Госстройиздат, 1959. – 346 с. : ил.
3. Говард, Э. Города будущего / Эбенизер Говард; пер. с англ. Д. Ю. Блох. – Санкт-Петербург: Типография товарищества "Общественная польза", 1911. – 128 с.
4. Мижуев, П. Г. Сады-города и жилищный вопрос в Англии / П. Г. Мижуев. – Петроград : Издание Т-ва А. С. Суворина, 1916. – 496 с.
5. Саваренская, Т. Ф. Градостроительство Англии XVII–XVIII веков: Город и природа: (Теоретические основы градостроительства) / Т. Ф. Саваренская. – Москва : Эдиториал УРСС, 2001. – 140 с.
6. Семенов, В. Н. Благоустройство городов / В. Н. Семенов. – Москва : тип. П.П. Рябушинского, 1912. – 184 с. : ил.
7. Allen, C. J. W. The Law of Evidence in Victorian England / C. J. W. Allen, Christopher J. W. Allen. – Cambridge University Press, 1997. – 205 p. 8. Gibberd, F. The Architecture of England: From Norman Times to the Present Day / Frederick Gibberd. – Elsevier Science, 2014. – 27 p. 9. Kidson, P. A History of English Architecture / Peter Kidson, Peter Murray, Paul Thompson. – Penguin Books Ltd; Rev. edition, 1965. – 382 p. 10. Weston, R. The house in the twentieth century

